

MIKROELEKTRON NPM*69 BLOKINI MIKROPROTSESSOR ASOSIDA DASTURINI VA PRINSIPIAL SXEMASINI YARATISH AFZALLIGI

A.R.Azizov¹, J.B.Qudratov²

¹Ilmiy rahbar professor v.b.,

²Toshkent davlat transport universiteti magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6376143>

Annotatsiya: Bugungi kunda zamonaviy temir yo'l, BMRS tizimida shu turdagi panellarga o'rnatilgan bajaruvchi va teruvchi bloklar unchalik eski bo'lmasada, elektromagnit relelari asosida yig'ilganligi sababli bir muncha o'lchami katta va xorijdan sotib olinganligi sababli, qimmat baholanadigan eksport texnologiyadir. Ushbu maqolada, teruvchi bloklarning mikroelementlardan foydalangan holda aloxida yaxlit bir mikrosxemalarga birlashtirishimiz mumkunligi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, NPM-69-M releli bloki temir yo'l elektr zanjirlarini boshqarishda mikroprotsektor asosida prinsipial sxemalashning avfzalligi keng mushohada etiladi.

Kalit so'zlar: BMRS tizimi, blok, NPM-69-M releli blok, mikroprotsektor, mikrosxemalar, mikroelementlar.

Bugungi kunda bizning hayotimizga yangilik bo'lib kirib kelayotgan har qanday qurulma ma'lum bir muddatdan so'ng uning yangi turi ommalashishi bilan o'z ahamiyatini yo'qotib boraveradi. Ammo bu muddatning uzunligi qurulmaning nechog'lik mukammal tuzilganligiga bog'liq. Hozirgi vaqtda foydalanilayotgan apparaturalarning ko'p qismi avtomatika hamda telemexanikaning eski tizim prinsiplarida qurilgan. Temir yo'l transportida zamonaviy mikroelektronika va raqamli usullar bilan axborotni o'zgartirish oxirgi yillarda qo'llanila boshladi. Bunday texnologiyalarni qo'llash apparaturalarda metallar kamroq ishlatish va avtomatika va telemexanika tizimlariga yuklatilgan funksiyalami texnik bajarilish qiymatini kamaytiradi. Elektronika sohasidagi yuksalish mikroelektron apparatura hal qilishi zarur bo'lgan masalalarning funksional imkoniyatlarini oshishiga olib keladi. Shuningdek temir yo'l tarmog'ida elementar marshrutlar uchun sxemalarni qurish va ularni stansiya rejasiga binoan o'zaro ulash tamoyillari blokli tizimlarni qurish imkonini yaratgan bo'lsa, ularning takomillashuvi natijasida boshqarishning marshrutli ko'rinishini nazarda tutgan blokli marshrutli markazlashtirish ishlab chiqildi. Bu tizimlarni ishlab chiqishda sxema uzellarining bloklarga kompanovkalanashning ikki tamoyilni qo'llash imkoniyati yaratildi. Birinchi tamoyilning mohiyati shundan iboratki bir elementar marshrut uchun zarur bo'lgan barcha releler bir blokka kompanovkalanadi.[1] Bu geografik tamoyil deb ataladi. Ikkinchi tamoyilda esa bir blokka cheklangan funksiyalarni bajaradigan releler komponovkalanib (ya'ni bir blokda elementar marshrutni ajratish va tutashtirish funksional bloki, yana birida marshrutlarni turini ajratib boshqarish va nazorat uzeli boshqasida esa svetaforlarni boshqarish bloki bo'ladi) bu bloklarning hajmi va og'irligini sezilarli darajada kamaytiradi.[2] Lekin bu tamoyil ham EM uchun yetarli yechim bera olmadi. Shuning uchun blokli EM larni takomillashtirish jihatlaridan bir panelli tipidagi EM lar yaratildi. EM paneli o'ziga xos funksional blok bo'lib, uning asosida ko'p sonli apparaturalar joylashtirilib, buning hisobiga panellararo ulanmalar soni kamayadi va uning montaj kamerasiga shtepselli ajratkichlar

yordamida ulangan releler o'rnatilgan.[3] Men amaliyotlar davomida BMRS tizimida shu turdagi panellarga o'rnatilgan bajaruvchi va teruvchi bloklar bilan yaqindan tanishdim. Tanishish chog'ida shunga amin bo'ldimki bu bloklar unchalik eski bo'lmasada, elektromagnit relelari asosida yig'ilganligi sababli bir muncha o'lchami katta va xorijdan sotib olinganligi sababli yetarlicha qimmat ekan. O'ylaymanki teruvchi bloklarning xususiyatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak ularni har birini mikroelementlardan foydalangan holda aloxida yaxlit bir mikrosxemalarga birlashtirishimiz mumkin. Stantsiya jihozlarini kompyuterlashtirish, elektr markazlashtirishning stansiyadagi ekspluatatsion ko'rsatkichlarini 15% ga yaxshilash imkoniyatini beradi. Shu bilan birgalikda, releli jihozlarning kam ishonchligini hisobga olgan holda, elektr markaz- lashtirish apparaturasini profilaktik xizmat ko'rsatish uchun 20-40% mablag'ni saqlab qoladi. Kompyuterlik markazlashtirishda funk- sional masalalar, doimiy mantiqiy bog'lanishlarni qurish yo'li bilan emas, releli yoki elektron tizimlarga o'xshash, balki dasturlar ishlatish usulini mikroelektron hisoblash mashinalarini jalb etgan holda yechiladi. Masalan istalgan yo'lga o'rnatilgan poyezdli yoki manyovr marshrutni bajarilishi uchun qo'llanilgan NPM*69 teruvchi blokida qo'llanilgan KDR relelarini hol datchiki bilan, blokda kontaktlarni esa PVG turidagi fotoelektrik relelar bilan almashtirish orqali bu blokning o'lchamini va og'irligini sezilarli darajada kamaytirsak bo'ladi. Biz yaratgan blok zamonaviy raqamli temir yo'l tizimlari uchun qo'yilgan ilk qadam desak xato bo'lmaydi. Bundan tashqari bu bizga yuqori iqtisodiy samarani ta'minlaydi. Oddiygina misol NPM*69 turidagi 1 ta blokning narxi (7000 -8000 rubl) bo'lsa biz yaratadigan blokning narxi taxminan 800000-1000000 so'm atrofida bo'ladi. NPM-69-M releli bloki temir yo'l elektr zanjirlarini boshqarishda teruvchi guruh bloklaridan biri hisoblanib, uzoq muddatli xizmat qiladi va ixcham dizayni va parvarish qilish qulayligi bilan ajralib turadi. Qurilma nominal zo'riqishida 24,0 V bo'lgan doimiy manbadan quvvat oladi. NPM-69-M tipidagi releli bloklari kirish, chiqish svetoforlarini va marshrutlarini boshqarishni ta'minlaydi. Elektr markazlashtirish uchun temir yo'l stansiyalarida o'rnatilgan teruvchi bloklarida o'rnatilgan NPM*69 bloki marshrutni bajarilishini ta'minlaydi. Kelgusidagi rejalarimiz teruvchi bajaruvchi guruh bloklarining barchasini ixcham, samarali va eng asosiysi moliyaviy jihatdan arzon raqamli va ichonchli ko'rinishga o'tkazishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сапожников Вл.В., Елкин Б.Н., Кокурин И.М. и др. Станционные системы автоматики и телемеханики: Учеб. для вузов ж.-д. трансп. Под ред. Вл.В. Сапожникова. - М.: Транспорт, 1997.- 423 с.
2. Белязо И.А. и др. Маршрутнорелейная централизация. - М.: Транспорт, 1974.-320 с.
3. Альбом типовых решений МРЦ-13 / Разраб. проектно-изыскательским институтом «Гипротрансигналсвязь». — JL.: Главжелдорпроект, 1980. Т. 1 - 6.